

УДК:633.51:631.

ОЧ ТУСЛИ БЎЗ ТУПРОҚЛАРИДА ИНГИЧКА ТОЛАЛИ СТ-1651 ҒЎЗА НАВИНИ МАҚБУЛ СУҒОРИШ ТАРТИБЛАРИ ВА ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ҲОСИЛГА ТАЪСИРИ

Бойназаров Одил Шарофovich

Шомурадов Абзайер Абдуқодирович

Теримиз агротехнологиялар ва инноватсия ривожланиш институти.

Очилдиев Нажмиддин Нарбаевич

Ингичка толали пахтачилик илмий-тадқиқот институти

***Аннотация:** Мақолада Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқларида ингичка толали СТ-1651 ғўза навини турлихил суғориш тартибида ўтказилган агротехникадбирларнинг тупроқ агрофизикасига таъсири ўрганилган.*

***Калит сўз:** оч тусли бўз тупроқ, ингичка толали ст-1651 ғўза нави, тупроқ агрофизикасига, тупроқнинг сув ўтказувчанлиги, сув ўғит (NPK) меъёрлари,*

***Аннотация.** Светлая серозем, тонковолокнистый сорт хлопчатника ст-1651, агрофизика почвы, водопроницаемость почвы, нормы водных удобрений (NPK),*

***Ключевие слова:** легкая серозем, сорт хлопчатника тонковолокнистый ст-1651, агрофизика почвы, водопроницаемость почвы, нормы водных удобрений (NPK),*

***Abstract.** In the article, the effect of agrotechnical measures on soil agrophysics, carried out in different watering patterns of thin-fiber cotton variety ST-1651 in the light gray soils of Surkhandarya region, is studied.*

***Keywords:** ight gray soil, thin fiber st-1651 cotton variety, soil agrophysics, soil water permeability, water fertilizer (NPK) norms.*

Кириш Ингичка толали ғўза навларининг дунё бўйича экин майдони умумий пахта майдонининг 2-3% ини ташкил этиб, асосан ғўзанинг ушбу тури Миср, АҚШ, Судан, Хитой, Ҳиндистон, Австралия, Исроил, Перу, Тожикистон, Ўзбекистон ва Туркманистонда етиштирилади. Ушбу ғўза тури энг кўп экиладиган давлатлар Миср ва АҚШ ҳисобланади. Умумий дунё бўйича ингичка толали ғўза экиладиган майдоннинг 60% и Миср ва АҚШ давлатлари улушига тўғри келади.

Жаҳон мамлакатларида ғўза парваришида янги замонавий инновацион ресурстежамкор агротехнологиялари элементларини такомиллаштириш ҳисобига ғўзадан юқори ҳосил олишда муҳим вазифалардан ҳисобланади.

Шу нуқтаи назардан турли тупроқларда ғўзанинг тезпишар ва серҳосил янги навларини етиштиришда бир марталик суғоришда мавсумий суғориш меъёрларининг ўсиб ривожланишга ва ўтказилган агротехника дбирларнинг тупроқ агрофизикасига таъсирини ўрганиш долзарб ҳисобланади.

Қишлоқ хўжалиги ғўзадан сифатли ҳосил олишнинг замонавий технологияларини ишлаб чиқиш ва жорий этиш бўйича кўплаб илмий изланишлар олиб борилиб, ғўзанинг янги тезпишар, навларининг сув, ўғит (NPK) меъёри-нисбати ва суғориш тартибларини пухта услубий қўлланмаларга қатъий риоя қилинган ҳолда ишлаб чиқиш ва амалётга жорий этилиши соҳа мутахассислари олдида турган муҳим долзарб вазифалардан биридир.

Юқоридаги муаммоларни инобатга олиб, ингичка толали СТ-1651 ғўза навининг, сув ўғит (НРК) меъёрларининг ҳосилдорлика ва тупроқ агрофизикасига таъсирини ўрганиш мақсадида илмий тадқиқот тажрибалари олиб борилди.

Тажриба услуги

Тадқиқот ишлари 2016-2018 йилларда Сурхондарё вилояти Бандихон тумани жойлашган “БЕКТЕПА МЕРСАЖ” фермер хўжалигининг, сизот сувлари сатҳи 1,5-2,0 метрда жойлашган, кучсиз шўрланган оч тусли бўз тупроқлар шароитида ўтказилди. Дала тажрибалари ЎзПТИТИ да қабул қилинган “Дала тажрибаларини ўтказиш услуги” (ЎзПТИТИ 2007 й) услуги қўлланмасига риоя қилинган ҳолда ўтказилди.

Тажрибаларимизда тупроқнинг унумдорлик даражасини ҳисобга олган ҳолда, икки хил маъдан ўғитлар меъёрларида N-180; P-120; K-90 ва N-230; P-160; K-115 кг/га, икки хил суғориш тартибида тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-65%; 70-75-65% да, ўрганилди.

Тадқиқот натижалари

Тупроқ унумдорлигини белгиловчи асосий омиллардан бири унинг агрофизик хусусиятларидир, яъни: чекланган дала нам сифими (ЧДНС), сув ўтказувчанлик, ҳажм оғирлиги, ғоваклиги, донадорлиги. Ўсимликларни сув озиқа тартиблари тупроқ агрофизик хусусиятларига узвий боғлиқлиги дала тажрибалар асосида ўрганилиб, ўрганилган ғўза навларидан юқори ҳосил олишга эришилди. Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлар шароитида тупроқ ҳажм оғирлиги баҳорда ҳайдов 0-30 см қатламида 1,29 г/см³, 0-50 см қатламда 1,30 г/см³, 0-100 см қатламда 1,33 г/см³ бўлди. Амал – ўсув даври охирида ўтказилган таҳлилларнинг кўрсатишича суғориш тартиби 65-65-65% да суғорилган вариантларда ҳайдов 0-30 см қатламида 0,01 г/см³, 0-50 см қатламда 0,02 г/см³, 0-100 см қатламда 0,01 г/см³ суғорилган тартиби 70-75-65% да суғорилган вариантларда ҳайдов 0-30 см қатламида 0,04 г/см³, 0-50 см қатламда 0,04 г/см³, 0-100 см қатламда 0,02 г/см³ ошганлиги кузатилди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНС га нисбатан 65-65-65% бўлганда 70-75-65% да тупроқнинг ҳажм массаси ҳайдов ва ҳайдов ости қатламларида 0,02 г/см³ фаркланди (1-жадвал).

1-жадвал

ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намликларига боғлиқ ҳолда тупроқ ҳажм массасининг ўзгариши, г/см³ 2017 йил

Тупроқ қатламлари, см	Мавсум бошида, г/см ³	Мавсум охирида, г/см ³	
		65-65-65%	70-75-65%
0-10	1,29	1,30	1,31
10-20	1,29	1,30	1,33
20-30	1,30	1,32	1,34
30-40	1,30	1,33	1,34
40-50	1,33	1,36	1,37
50-60	1,35	1,35	1,36
60-70	1,37	1,38	1,38
70-80	1,36	1,36	1,37
80-90	1,36	1,37	1,38
90-100	1,33	1,35	1,36
0-30	1,29	1,31	1,33
0-50	1,30	1,32	1,34
0-100	1,33	1,34	1,35

Олиб борилган тадқиқот ишларининг таҳлили натижасида шу нарса маълум бўлдики, ҳар бир ўтказилган агротехник тадбирлар натижасида мавсум охирида ҳажм оғирлигининг озроқ фарқланиши кузатилди. Тупроқнинг сув ўтказувчанлиги 6 соатлик кузатув асосида аниқланди. 2017- йилда ўтказилган тажриба даласида мавсум бошида тупроқнинг сув ўтказувчанлик қобилияти аниқланди. Тажриба даласи тупроқининг 65-65-65% ва 70-75-65 % да сув ўтказувчанлиги бошланиши 1-соатда 342-335 мм/соат оралиғида, 6 соат давомида 776-740 мм/соат, ўртача 1 соатда 129,3-123,3 мм/соат оралиғида бўлди. Амал дари охирига келиб 6 соат давомида амал даври бошига нисбатан 65-65-65% да 168 м³/га, 70-75-65% да эса 166 м³/га, сув ўтказганлиги аниқланди. Тадқиқот натижасида шундай қонуният кузатилди, яъни суғориш тартиби 65-65-60% дан 70-75-60% га ошиши билан тупроқнинг ҳажм оғирлиги ортиши ва сув ўтказувчанлиги камайиши кузатилди.

СТ-1651 ғўза нави суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60% да 0-2-0 тизимда 2 маротаба, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65% да 0-2-1 тизим бўйича 3 марта суғорилди.

Тажрибада маъдан ўғитлар меъёри, суғориш тартиби ва кўчат қалинлигининг пахта ҳосилдорлигига таъсири уч йиллик ўртача ҳосилдорлик бўйича қўйдагича кўрсаткичларга эга бўлди. СТ-1651 ғўза навини суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-65 % да суғориб, минерал ўғитлар N-180; P-120; K-90 кг/га меъёрида қўлланилганда, ҳосилдорлик 26,2 ц/га ни ташкил этди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-65 % да суғориб, маъдан ўғитлар меъёри N-230; P-160; K-115 кг/га қўлланилганда, 30,2 ц/га ни ташкил қилди.

(2-жадвал)

Ингичка толали СТ-1651 ғўза навининг сув-озика меъёрларининг ҳосилга таъсири.

В	Минерал ўғитлар меъёри, кг/га			Йиллар бўйича ҳосилдорлик, ц/га				Суғориш тизими	Уч йиллик ўртача мавсумий суғориш меъёри, м ³ /га	1ц ҳосил олиш учун кетган сув сарфи м ³ /ц
	N	P	K	2016 й	2017 й	2018 й	Ўртача			
ЧДНСга нисбатан 65-65-65 % тупроқ намлигида										
1	180	120	90	25,9	27,4	25,4	26,2	0-2-0	2253	86,0
2	230	160	115	29,9	31,7	28,9	30,2			74,6
ЧДНСга нисбатан 70-75-65 % тупроқ намлигида										
3	180	120	90	28,5	30,1	27,9	28,8	0-2-1	2947	102,3
4	230	160	115	33,9	36,9	32,8	34,5			85,4

Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65% да суғорилиб, минерал ўғитлар N-180; P-120; K-90 кг/га меъёрида қўлланилганда, суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-65% суғориш тартибига нисбатан 2,6 ц/га қўшимча пахта ҳосили олинди. Суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65% да суғорилиб, маъдан ўғитлар меъёри N-230; P-160; K-115 кг/га, қўлланилганда, 65-65-65% суғориш тартибига нисбатан эса 4,3 ц/га юқори ҳосил олинди (2-жадвал).

Хулоса

Ўтказилган тадқиқот натижаларидан кўриниб турибдики, тупроқнинг ҳажм массаси қатламлар бўйича пастки қатламларида бироз ортиб борганлиги ва мавсумий суғоришлар сони ва меъерининг ортиши тупроқнинг маълум даражада зичлашиши аниқланди.

Ингичка толали СТ-1651 ғўза навида энг юқори ҳосилдорлик суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65% да суғорилиб, минерал ўғитлар N-230; P-160; K-115 кг/га меъёрида қўлланилганда кузатилди.

Тажриба натижаларига асосланиб, шундай хулоса қилиш мумкинки, Сурхондарё вилоятининг оч тусли бўз тупроқлари шароитида янги ингичка толали СТ-1651 ғўза навидан юқори ва сифатли пахта ҳосили етиштиришда суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 70-75-65% да суғориш, минерал ўғитлар билан N-230; P-160; K-115 кг/га меъёрда озиклантириб, парвариш тавсия этилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Дала тажрибаларини ўтказиш услублари. Тошкент–2007. Б. 61–33.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. С.352.
3. <https://www.com/wp-content/uploads/2018/02/Cotton-Data.pdf>
4. <http://uza.uz/oz/business/khitoy-pakhtasi-29-12-2018>
5. <http://www.sciencedirect.com> (online library).